

Informe Valorativo

**Informe valorativo de la Intervención Arqueológica
“Documentación arqueológica y sondeos en la Serra de O
Suido (Fornelos de Montes y Covelo, Pontevedra).
Campaña 2 de 2024”**

Expediente: CT 102A 2024/322-0

Dirección y Redacción: DAVID GARCIA CASAS

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), CSIC

14 de enero de 2025

Ficha técnica

Intervención: Documentación arqueológica y sondeos en la Serra de O Suido (Fornelos de Montes y Covelo, Pontevedra). Campaña 2 de 2024

Área de ejecución: Concello de Fornelos de Montes (Pontevedra)

Fechas de trabajo de campo: 12 días entre 18 de junio y 3 de julio de 2024

Ejecuta: Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), CSIC

Financia: Xunta de Galicia, Agencia Gallega de Innovación (GAIN).

Programa de ayudas para completar la etapa de formación posdoctoral en las universidades del Sistema Universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del sistema de I+D+i gallego 2023. Exp. IN606C-2023/002

Fecha de redacción: 14 de enero de 2025

Equipo de investigación:

Dirección científica y dirección de la actuación: Dr. David García Casas (Incipit-CSIC). E-mail: David.garcia-casas@incipit.csic.es

Técnicos arqueólogos/as:

Álvaro Moreno Jiménez (INCIPIT-CSIC);

Dr. Álvaro Falquina Aparicio (INCIPIT-CSIC);

Vega Arribas Greciano (Profesional autónoma);

Izaskun Ruiz de Arbulo (Profesional autónoma);

Roberto García Manchón (Profesional autónomo);

Con la participación y asesoramiento etnográfico e histórico de:

Dra. Paula Ballesteros Arias (Investigadora colaboradora INCIPIT-CSIC).

Y la colaboración en toma de muestras de:

Dra. Noemi Silva Sánchez.

Dr. Jorge Sanjurjo Sánchez

Trabajo arqueológico autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 17 de junio de 2024

Código XSPA: CT 102A 2024/322-0

Contenidos

Ficha técnica	3
Resumen.....	5
Introducción	6
Objetivos	7
Contexto de trabajo	8
Descripción del sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños.....	8
Conjuntos de estructuras en los Chozos de Casariños	9
Metodología.....	10
Sistema de registro de estructuras	10
Sistema de excavación	10
Tratamiento del material mueble recuperado	11
Analíticas complementarias	11
Muestras de polen.....	11
Dataciones por C14 y Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL)	12
Resultados	13
Documentación	13
Labores de excavación	15
Sondeo en la Estructura 3	15
Sondeo en la Estructura 16	23
Sondeo en la Estructura 61	29
Material mueble recuperado	31
Conclusiones provisionales y propuestas.....	32
Propuestas.....	33
REFERENCIAS.....	35

Resumen

En el presente informe se presentan los resultados de la intervención arqueológica *Arqueología de los paisajes agroganaderos en la Sierra de O Suido Documentación arqueológica y sondeos en la Serra de O Suido (Fornelos de Montes y Covelo, Pontevedra). Campaña 2 de 2024*. Por motivos meteorológicos y de condiciones del registro material intervenido, la campaña se centró en el yacimiento conocido como FOM-011 Chozos de Casariños. Los trabajos se efectuaron durante el mes de junio y julio de 2024, un total de 12 días de trabajo contando con un equipo de 6 arqueólogos/as.

Esta intervención arqueológica forma parte del proyecto de investigación ARQGANDO destinado a evaluar el espesor histórico de los paisajes ganaderos en zonas de montaña y parte de actuaciones arqueológicas previas. Por un lado, las prospecciones realizadas entre los años 2003 y 2008 y por otro lado la prospección llevada a cabo unos meses antes por el mismo equipo de trabajo.

En la actuación se realizaron 3 sondeos arqueológicos localizados en tres estructuras arquitectónicas del conjunto que forma el sitio arqueológico de Chozos de Casariños. Se trata de la primera actuación arqueológica con rebaje stratigráfico realizada en el conjunto. Por este motivo, el primer objetivo fue obtener información sobre su cronología y posibles diacronías dentro del mismo sitio. Otro objetivo fue entender los usos del espacio y finalmente obtener lecturas que nos permitan comprender tanto el conjunto como el paisaje ganadero de la Serra do Suido en el que se inserta. Además de la intervención arqueológica se tomaron muestras de sedimento para análisis de polen y se realizó un mapeado tridimensional del sitio arqueológico. Finalmente, la actuación participa en el objetivo de incrementar el potencial del lugar como recurso patrimonial.

Introducción

El proyecto de investigación ARGQGANDO en el que se enmarca la actuación solicitada parte de las intervenciones arqueológicas previas realizadas en diferentes municipios de la sierra de O Suído. Entre los años 2001 y 2008, la arqueóloga Paula Ballesteros realizó una actuación titulada *Prospección Arqueológica Superficial e Enquisa Etnográfica na Serra do Suído*¹ en la que se llevó a cabo un inventario y revisión de los elementos arqueológicos previamente localizados y un extenso trabajo de documentación etnográfica de los modos de vida tradicionales². En esa investigación se documentó gran cantidad de estructuras vinculadas con el pastoreo, la principal actividad de la zona hasta finales del siglo XX, así como otros elementos de patrimonio material existentes en la zona. Uno de los resultados a destacar es la documentación de chozos utilizados como hábitat temporal por pastores. La intervención solicitada y el proyecto de investigación en el que se enmarca utilizan como base ese inventario y pretenden investigar la temporalidad de una muestra de los chozos inventariados.

El proyecto de intervención contemplaba la realización de sondeos en los siguientes sitios arqueológicos. FOM_011: Parideras de Casariños, FOM_022: Cortellos de Campolongo, COV-006: Foxo do Lobo de Campo, FOM_009: Abrigo I de Valdehome, FOM_019: Coto dos Ladrons, FOM_016. Chozos do Vilán I y II, COV_011. Chozo do Campo, COV_012. Chozo de Piñeiro³. Sin embargo, **la intervención se limitó al primero de los conjuntos mencionados (FOM-011, Chozos de Casariños⁴)** por los siguientes motivos. En primer lugar, la meteorología con abundantes lluvias impidió trabajar efectivamente los primeros tres días. En segundo lugar, la materialidad de las estructuras ganaderas a intervenir. En las dos primeras estructuras intervenidas el volumen de los bloques constructivos derrumbados era muy superior al esperado. La presencia de estos grandes bloques en la secuencia estratigráfica obligaba a invertir mucho tiempo para descalzarlos antes de retirarlos con seguridad y poder excavar siguiendo la estratigrafía. Esta característica de los depósitos estratigráficos de los Chozos de Casariños difiere de las estructuras ganaderas en medios de alta montaña en los que el responsable de la intervención había trabajado anteriormente⁵. Este motivo sumado a una estratigrafía más compleja de la esperada aumentó el tiempo previsto para cada sondeo de 3-4 días estimados a 7-9. Por estas razones y atendiendo a los recursos humanos y logísticos disponibles se decidió centrar la campaña de actuación en el sitio conocido como FOM-011 Chozos de Casariños.

1 Ballesteros Arias, P. (2004). *Prospección arqueológica superficial e enquisa etnográfica na Serra do Suído*. Memoria Técnica.

2 Ballesteros Arias, P. (2008). *A paisaxe gandeira na Serra do Suído. A construción social do espazo a través da memoria*. Revista Del Museo de Pontevedra, 62, 109–143. Y Ballesteros Arias, P. (2004). *Arquitectura tradicional gandeira na serra do Suído, a resposta dunha tradición*. Cuadernos de estudios gallegos, 117, 9-48.

³ Ver García Casas (2024) "Informe preliminar de la intervención arqueológica Arqueoloxía das paisaxes agrogandeiras na Serra do Suído. Campaña 1 de 2024. Documentación e cartografía arqueológica". Memoria técnica. Informe entregado el 18 de octubre de 2024.

⁴ Desde ahora este conjunto será llamado "Chozos de Casariños" porque se ha podido comprobar que es la denominación mayoritaria registrada en la toponimia local. FOM_011 remite a un código interno del proyecto (Fornelos de Montes + código correlativo (11))

⁵ García Casas, D., y Gassiot Ballbè, E. (2022). The Archaeology of Pastoralism in the Central Pyrenees: A Diachronic Analysis of Livestock Structures in Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 35(1), 5-31.

Objetivos

Como continuación de la primera campaña de 2024 desarrollada en los meses de abril y mayo, la segunda campaña tuvo el objetivo general de estudiar la cronología de las ocupaciones ganaderas en la sierra de O Suido a través de sus estructuras arquitectónicas. Su cronología sigue siendo hipotética, en algún momento indeterminado entre la Edad Media y el siglo XX. Además, se desconoce la existencia de ocupaciones anteriores, aunque la presencia de mámoas indica la presencia humana como mínimo desde el Neolítico Final. Esta actuación estaba encarada a llenar este vacío en el conocimiento arqueológico iniciando un programa de dataciones absolutas en estructuras arquitectónicas al aire libre vinculadas al pastoreo estacional con el objetivo principal de poder situar en el tiempo las construcciones arquitectónicas vinculadas al pastoreo estacional en la sierra do Suído.

Una vez acotada la campaña de actuación arqueológica al sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños por las razones anteriormente expuestas, los objetivos concretos de la campaña fueron:

1. Establecer las cronologías de uso y abandono del sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños. Investigar la posible existencia de diacronía en la ocupación del espacio averiguando si las diferencias en la morfología y estructura interna de los conjuntos son debidas a tratarse de distintos momentos de ocupación.
2. Investigar los posibles usos de las estructuras sondeadas, así como del conjunto o sitio arqueológico donde se encuentran avanzando en el conocimiento sobre las prácticas ganaderas en la Serra do Suído
3. Profundizar en el conocimiento arqueológico de la sierra de O Suído y, por extensión, de las zonas de montaña de Galicia integrando estos datos en las síntesis arqueológicas del noroeste de la Península Ibérica.
4. Elaborar recomendaciones sobre la gestión de los restos arqueológicos vinculados al aprovechamiento de los pastizales, fundamentalmente ganadería estacional.
5. Difundir los resultados del proyecto de investigación tanto a nivel académico como frente al gran público resaltando el papel activo que han desempeñado las comunidades humanas en la formación de los paisajes de montaña a lo largo del tiempo.

Contexto de trabajo

Figura 1. (Izquierda) Localización de la Serra do Suído en Galicia. Figura: Anxo Rodríguez Paz. (Derecha) Localización del sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños en el Concello de Fornelos de Montes. Base extraída del Instituto Geográfico Nacional. Hojas MTN25.

Descripción del sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños

El sitio arqueológico se ubica en la parroquia de A Laxe en el Concello de Fornelos de Montes en el barrio/aldea llamada Airoa. El concello tiene 1600 habitantes y una densidad de población escasa en relación a su territorio de apenas 21 habitantes por Km². La parroquia de A Laxe se encuentra en la sierra de Suido y tiene un relevo accidentado predominando los valles en forma de V. El sitio arqueológico de los Chozos de Casariños se encuentra en las partes más altas de la comarca, ya en la sierra al este de A Airoa y por encima de los núcleos actualmente habitados.

Los chozos se encuentran en un pequeño valle, en un rellano situado en un pequeño espolón donde confluyen los torrentes o barranqueiras de Casariños al sur y otra barranqueira sin nombre al norte. El conjunto se sitúa a unos escasos 10 metros del torrente conocido como Barranqueira de Casariños y en una cota ligeramente superior. La zona es llana con una ligera pendiente que se eleva hacia el noreste. El conjunto se extiende por un área de unos 4000 m². Los terrenos no tienen actualmente aprovechamiento y la vegetación tiene a cubrirlos después de ser desbrozados. La totalidad del conjunto se encuentra en terrenos propiedad de la Comunidad de Montes en Man Común de A Laxe.

Este sitio arqueológico está compuesto por un mínimo de 74 estructuras entre chozos, parideras y corrales. No creemos que correspondan a una única ocupación, sino que por las diferencias en el sistema constructivo creemos que se trata de un palimpsesto de diversas ocupaciones. Siguiendo la experiencia adquirida en proyectos de investigación de arqueología del pastoreo en zonas de montaña⁶ hemos dividido este sitio arqueológico en 4 conjuntos o asentamientos distintos coherentes entre sí por la morfología constructiva y su estado de conservación.

⁶ Garcia Casas 2023 (op.cit).

Sin embargo, antes de pasar a describirlos describimos los distintos tipos de estructuras arquitectónicas que se encuentran en FOM_011.

- **Chozos**

A nivel general se definen como refugios temporales utilizados por los pastores para protegerse de las inclemencias del tiempo en la época en que pastoreaban el ganado en el monte. constituyen una unidad de explotación ganadera junto con las construcciones menores que normalmente aparecen en el entorno inmediato, Arqueológicamente se distinguen por tener una cobertura aérea o techo y una superficie interior útil entre 3 y 20m². Si la cubierta ha caído, arqueológicamente esta característica se deduce por la altura y forma de los muros y el derrumbe en el interior. En la Sierra do Suído se pueden distinguir dos tipologías arquitectónicas generales: Chozos de planta circular y cubierta en falsa cúpula y chozos de planta rectangular con cubierta de doble vertiente⁷.

Algunas de estas construcciones podrían haber servido como almacén, los criterios que hemos usado para distinguir si la función de un chozo es de hábitat para pastores o de almacén son el menor tamaño en el segundo caso y la presencia de elementos como alacenas en el muro o pequeñas ventanas en el primer caso.

- **Cortellos:**

Se trata de pequeñas cuadras, localizadas en torno a los chozos, destinadas a cobijar a los becerros, que en el caso de la Sierra del Suído son de propiedad particular. Su construcción es muy semejante a la de los chozos. El suelo está excavado por debajo del nivel de la superficie exterior, con el objetivo de dejar lugar para una capa de tojo y distintos tipos de malezas naturales procedentes del monte, que sirve como cama a los animales, a veces cubierta con una capa de paja para que los tojos no dañen a la cría del ganado. En algunas zonas del Suído estas cuadras reciben el nombre de “parideiras”.

- **Curros o corrales:**

Son cierres de piedra utilizados para guardar el ganado durante la noche y que los encontramos unidos las cabañas o situados en las cercanías, por lo general en los prados. Su tamaño en planta es muy variable, encontramos casos de forma circular y cuadrangular. Arqueológicamente se distinguen de los chozos por su mayor tamaño y por no presentar indicios de a ver tenido cubierta aérea o techo.

Conjuntos de estructuras en los Chozos de Casariños

Las 74 estructuras que hemos registrado en los Chozos de Casariños no se distribuyen de manera uniforme, sino que por su nivel de agregación espacial las hemos distinguido en 4 conjuntos. Como hipótesis preliminar partimos de que estos 4 conjuntos podrían corresponder a 4 momentos de ocupación distintos. Es por esto que siguiendo la metodología desarrollada para el análisis arqueológico de vestigios ganaderos en paisajes de montaña⁸ establecemos como hipótesis preliminar que el sitio arqueológico FOM-011 Chozos de Casariños se divide en 4 asentamientos o conjuntos de estructuras en un espacio con ligera pendiente. Por lo que se refiere a su distribución espacial, 3 de ellos están situados al este de un espacio central llano sin

⁷ Ballesteros Arias, P. (2004). Arquitectura tradicional gandeira na Serra do Suido: A resposta dunha tradición. Cuadernos de Estudios Gallegos, 117, 9-48.

⁸ García Casas, D. (2023). Cabañas, cercados y otras construcciones en piedra: Tiempo, Espacio y Sociedad en los paisajes de alta montaña del Pirineo. Treballs d'Arqueologia, 26, 43-72.

estructuras y el cuarto, mucho más disperso, se sitúa al oeste de este espacio. En el apartado “Resultados” se presenten lecturas preliminares sobre cada uno de estos sectores.

Metodología

La campaña de 2024 se centró por un lado en documentar la totalidad de los vestigios arqueológicos localizados en el sitio arqueológico FOM_011 fundamentalmente estructuras arquitectónicas en piedra seca y por otro lado en la realización de 3 sondeos o excavaciones arqueológicas localizados en 3 de estas estructuras. La estructura 3 del conjunto norte. La estructura 16 del conjunto noreste y la estructura 61 del conjunto sudoeste.

Sistema de registro de estructuras

Para registrar las estructuras se parte de la experiencia acumulada en investigación arqueológica de estructuras arqueológicas vinculadas a la ganadería en zonas de montaña⁹. Se diseñó una ficha de estructura arqueológica y se rellenó una ficha individualizada para cada una de las 74 estructuras. Esta ficha contiene campos que describen su morfología arquitectónica (alzado y grosor del muro conservado), su clasificación (chozo, cortello o curro), su estado de conservación, su interpretación funcional, así como la existencia de accesos y recintos interiores. Estos datos de cada una de las estructuras se están integrando en una geobase de datos que presentará en la memoria definitiva de la intervención.

Registro gráfico y geolocalización de las estructuras

Además de la ficha, se tomó las coordenadas de cada estructura y se realizaron fotografías individualizadas. Para la totalidad del sitio arqueológico se realizó una restitución fotogramétrica obtenida mediante fotografías tomadas con un dron DJI AIR 2S. Para los vuelos de dron, el director de la excavación tenía la capacitación requerida legalmente (Categoría A1/A3) y el número de operador ESPbs03vty6qklup. El incipit comunicó a AENA la realización del vuelo. Todos estos modelos se integran en un Sistema de Información Geográfica que recoge todas las representaciones gráficas, así como los datos topográficos y coordenadas de los elementos arqueológicos documentados. Los modelos fotogramétricos en 3D se procesaron para la obtención de ortoimágenes, Modelos Digitales del terreno, cotas y secciones.

Sistema de excavación

El proceso de excavación se realizó siguiendo los principios básicos habituales de la estratigrafía arqueológica –de superposición; de asociación; de inversión; de intrusión–. Excavando desde los estratos más modernos a los más antiguos, esperando a acabar la excavación de un estrato antes de empezar la del siguiente¹⁰. La documentación del proceso tomó como unidad básica la Unidad Estratigráfica (UE). El registro de la información fue volcado en fichas estandarizadas de UE que plasman toda la información relativa a dicha unidad (color, textura, consistencia, composición, topografía, interpretación, relaciones estratigráficas, alteraciones, materiales asociados, muestras tomadas; fotografías, planos y dibujos realizados, etc.); así como su proceso de excavación a modo de diario de campo. La ficha de UE y el proceso de documentación

⁹ Garcia Casas 2023. Op.cit.

¹⁰ Carandini, A. (1996). *Storie dalla terra. Manuale dello scavo archeologico*. Einaudi.

siguieron el modelo general descrito en Parcero - Oubiña, Méndez-Blanco¹¹. Además de las fichas de UE se usaron también fichas estandarizadas para registrar los materiales aparecidos, las muestras tomadas y las fotografías realizadas. Finalmente, se elaboró un diario de campo donde se anotaba la secuencia de excavación y documentación, así como toda incidencia o información no contenida en las fichas estandarizadas.

En el proceso de documentación empleado en la excavación de los sondeos (registro de unidades estratigráficas/constructivas y materiales arqueológicos), todos los elementos recuperados se relacionaron con la planimetría general de los sondeos y su entorno. Este proceso se realizó con la ayuda de una estación total GEOMAX Zoom 50. Los restos materiales muebles exhumados fueron georreferenciados con dicha estación asignado les un número correlativo individualizado (Pz....).

La información observacional tomada en campo a través del sistema de fichas y de los diarios de campo se complementó con una documentación fotográfica exhaustiva. Cada UE se documentó mediante fotografía arqueológica convencional además de medir las coordenadas geográficas de sus cotas de inicio, cotas finales y su contorno. Las UE más representativas fueron también documentadas mediante series fotográficas con puntos de referencia que fueron georeferenciados para posteriormente elaborar modelos georeferenciados en 3D. De estos modelos se extrajeron ortoimágenes de las plantas, cotas y secciones.

Toda esta información se integró en una base de datos informatizada en Acces. Con los puntos georeferenciados y los modelos fotogramétricos se ha elaborado un SIG del sitio arqueológico con el objetivo de poder visualizar, analizar y compartir los datos arqueológicos obtenidos. El Acces elaborado y el SIG se presentarán en la memoria final de intervención.

Tratamiento del material mueble recuperado

Cada pieza fue guardada en bolsas de plástico con cierre hermético acompañados de etiquetas identificativas en cartulina –que a su vez se introdujeron en pequeñas bolsas de plástico con autocierre en las que constan los anteriores datos. Actualmente las piezas aparecidas (fundamentalmente fragmentos de cerámica informe y una pieza de metal) se encuentran en los laboratorios del Incipit en proceso de limpieza, siglaje y análisis.

Analíticas complementarias

Muestras de polen

Paralelamente a la intervención se recuperaron muestras de sedimento para análisis de polen. Estas muestras fueron tomadas en dos contextos distintos, interior y exterior. 3 de las muestras fueron extraídas de un perfil de sondeo en la Estructura 61 interpretada como un corral destinado al ganado. Otra de las muestras fue tomada en la Estructura 3 interpretada como un chozo destinado al hábitat de los pastores. El objetivo era comparar los niveles de polen procedentes de usos ganaderos en ambos contextos para avanzar en el conocimiento de las actividades que se desarrollaron en el sitio arqueológico de los Chozos de Casariños.

¹¹ Parcero-Oubiña, C., y Blanco-rotea, R. (1999). El registro de la información en intervenciones arqueológicas. En C. Parcero Oubiña, F. Méndez Fernández, y R. Blanco-Rotea (Eds.), El Registro De La Información En Intervenciones Arqueológicas. Universidade de Santiago de Compostela.

Dataciones por C14 y Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL)

Conocer la cronología del sitio arqueológico fue el objetivo principal de la intervención arqueológica. Además, durante la documentación establecimos la hipótesis de que los diferentes conjuntos del sitio arqueológico pueden corresponder a diferentes momentos de ocupación en episodios cronológicos distintos. Para falsear esta hipótesis y conocer la cronología de los Chozos de Casariños se obtuvieron muestras destinadas a fechar los contextos arqueológicos en que fueron extraídas.

Para datación C14 se obtuvieron 4 muestras. 2 de ellas en la Estructura 3 en la UE 3007B y en la UE 3011 con el objetivo de fechar dos momentos de ocupación de la cabaña correspondientes al primer y al último nivel de ocupación. Las otras dos se tomaron en la Estructura 16 la UE 1605 y la UE 1612 también con el objetivo de datar dos unidades estratigráficas que podrían corresponder a diferentes momentos de ocupación de la estructura. Estas son las muestras que se han enviado para datación en el momento de escribir este informe, pero no las únicas ya que se recogieron muestras adicionales. Todas las muestras de carbón susceptibles de ser usadas para datación de C14 fueron georreferenciadas con la estación total elaborando una ficha de muestra con el estrato donde aparecieron, coordenadas, interpretación estratigráfica y otras informaciones.

Por lo que se refiere a las muestras para datación por Luminiscencia Ópticamente estimulada (OSL) estas fueron tomadas por el Dr. Jorge Sanjurjo Sánchez de la Universidad de A Coruña quien está actualmente de realizar los análisis habituales para esta técnica de datación¹². Se extrajeron un total de 3 muestras de sedimento, una en cada una de las estructuras excavadas. En la E3 en el estrato 3009. En la E16 en la UE 1611 y en la E61 en la UE 6105.

¹² Medialdea A., y Rivera-Silva, J. (2022). Datación por luminiscencia: ópticamente estimulada (OSL) y termoluminiscencia (TL). Cuaternario y Geomorfología, 3-4(36), 255-269.

Resultados

Las actuaciones de la campaña de 2024 en el sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños pueden dividirse en dos bloques. La documentación de la totalidad de las estructuras del sitio arqueológico ya empezada en la campaña 1 y las actuaciones de excavación arqueológica concentradas en 3 estructuras.

Documentación

Durante la documentación de las estructuras las agrupamos en 4 conjuntos que a corte de hipótesis pueden representar distintos momentos de ocupación del espacio separados cronológicamente.

Figura 2. Ortofoto del sitio arqueológico FOM_011 con los 4 conjuntos en recuadros N: Norte, NE: Noreste, E: Este. SW: Sudoeste.

- **Conjunto Norte (1):** Se trata de un conjunto de 12 estructuras entre las que hay un mínimo de un chozo de hábitat (Estructura 3). Todas las estructuras se encuentran adosadas siguiendo un patrón constructivo. El conjunto parece estar organizado en torno a 4 cercados o corrales de mayor tamaño donde se adosan estructuras de menor tamaño básicamente cortellos o chozos-almacén cuyos accesos comunican con el interior de estos cercados. Se distingue del conjunto Noreste porque los chozos, cortellos y almacenes son mayoritariamente circulares. En este conjunto se encuentra una de las estructuras excavadas, la Estructura 3.
- **Conjunto Noreste (2).** Se trata de un conjunto de 14 estructuras. La principal diferencia con el Conjunto Norte es que el chozo localizado (Estructura 16) presenta una planta cuadrangular con indicios de haber tenido una cubierta a dos aguas. Entre las estructuras existen como mínimo un chozo, varios cortellos y corrales. Algunos de estos corrales aterrazan el espacio. Como en el caso anterior los cortellos y chozos presentan accesos que dan al interior de los corrales por lo que también podemos hablar de un patrón constructivo a la hora de diseñar el conjunto.

- **Conjunto Este (3).** Se trata de un conjunto de 6 estructuras adosadas entre sí. Se empezó la documentación de este conjunto en la campaña de prospección anterior, pero en la presente campaña no se llegó a desbrozar el conjunto entero por lo que su documentación es incompleta.
- **Conjunto Sudoeste (4).** El resto de estructuras del sitio arqueológico se encuentran al oeste de los 3 conjuntos anteriores y a diferencia de ellos no adosan entre sí formando un conjunto arquitectónico adosado, sino que se presentan exentas o en agrupaciones de 2 a 6 estructuras adosadas entre sí. Encontramos cortellos, chozos y corrales. En el caso de los dos primeros tipos tenemos distintas tipologías ya que existen cortellos de planta circular y de planta cuadrada. Los posibles chozos son de planta circular.

Además de las estructuras hay que destacar la documentación de un camino empedrado en algunas partes que accede al conjunto por el Sudoeste y recorre de manera transversal el Conjunto Sudoeste para realizar un giro al norte justo en el espacio central. Este camino es el que sigue la actual Ruta de los Chozos marcado como ruta senderista.

Durante la campaña se continuaron las labores empezadas en la Campaña 1 en Serra do Suído¹³ realizando una ficha individual de cada estructura anotando su estado de conservación, tipología arquitectónica, existencia de cubierta y/o accesos y alzado y grosor de los muros. Estas fichas se presentarán en la memoria final de intervención. También se realizó una documentación fotogramétrica de la totalidad del sitio arqueológico. En este informe preliminar se presenta en la Figura 3 el modelo tridimensional de FOM_011 Chozos de Casariños elaborado mediante fotografías obtenidas desde dron y georeferenciadas con estación total. Una representación simplificada de este modelo se ha subido a la plataforma sketchfab¹⁴ ([Enlace](#)).

Figura 3. Ortoimagen del sitio arqueológico FOM_011 Chozos de Casariños extraída del modelo tridimensional

¹³ Garcia Casas (2024) "Informe preliminar de la intervención arqueológica Arqueoloxía das paisaxes agrogandeiras na Serra do Suído. Campaña 1 de 2024. Documentación e cartografía arqueolóxica". Informe entregado el 18 de octubre de 2024.

¹⁴ <https://sketchfab.com/3d-models/fom-011-chozos-de-casariños-d093af1a0aa446168dc74c9408103cb6>

Labores de excavación

La tarea central en la campaña fue la realización de excavaciones en 3 de las estructuras. La Estructura 3 situada en el Conjunto Norte, la Estructura 16 situada en el conjunto nordeste y la Estructura 61 situada en el conjunto Sudoeste. La Estructura 3 fue escogida porque por su morfología la clasificamos con toda seguridad como una estructura de hábitat o chozo. La estructura 16 fue escogida por situarse en el conjunto nordeste y presentar una tipología arquitectónica diferente a la E3, mientras la primera es un chozo circular con techo de falsa cúpula, la E16 es un chozo más grande, de planta cuadrangular y la cubierta estaba construida a dos aguas. Finalmente, la E61 fue escogida para obtener datos fuera de los contextos de hábitat. Este último sondeo se realizó en el espacio interior de una estructura interpretada como un cercado ganadero.

Antes de empezar la excavación fue necesario un desbroce general del sitio arqueológico que lo llevaron a cabo operarios de la Comunidad de Monte de A Laxe.

Sondeo en la Estructura 3

Figura 3. Ortoimagen del conjunto Norte extraída del modelo tridimensional. La Estructura 3 señalada con un círculo.

Figura 4. Vista oblicua del modelo tridimensional de la Estructura 3.

La Estructura 3 se localiza en el conjunto norte en una cota ligeramente más elevada que el resto del sitio arqueológico por lo que podemos afirmar que tiene dominio visual sobre todo el lugar. Se trata de un chozo con funcionalidad de hábitat o refugio para los pastores. Su forma es circular y está construido mediante la técnica de la piedra seca sin ningún tipo de argamasa (como es habitual en los chozos de pastor). Su cubierta se encuentra derrumbada, pero a juzgar por el estrechamiento de los bloques en las partes superiores de la pared podemos deducir que el techo estaba construido mediante la técnica de la falsa cúpula, es decir aproximando las hiladas superiores hasta cerrar el espacio. Sus muros están compuestos de 1 sola hilada en planta y conserva unas 5 hileras en sección más o menos ordenadas y bien definidas. En estas hileras se integran bloques más grandes. El acceso orienta a Sur. Hay 1 alacena o pequeño armario en el interior. La estructura mide 1.65 de diámetro. Internamente comunica con E1 a través de un pequeño acceso de 0.5 metros de ancho. Por esta razón deducimos que E1 es una estructura anexa. El espacio interior mide aproximadamente 2 metros de largo en eje Norte Sur y 1,85 en el eje Este Oeste, unos 4m² en total.

En el momento de empezar la excavación el interior estaba cubierto con los bloques de derrumbe de la cubierta, dichos bloques tenían tamaños que en ocasiones llegaban a 1 x 0.8 metros cubriendo totalmente el suelo. Es por esto que se decidió excavar en extensión la totalidad del interior del chozo.

Se empezó retirando los estratos superficiales (**UE 3000 y UE 3001**). El primero correspondía al humus superficial y restos de helechos cortados durante el desbroce. El segundo consistía en un Estrato de humus negro, compacto en extensión, pero no compacto en dureza, bastante suelto. Fácil de extraer Humus negro orgánico propio del lugar. Aparecen varias piedras grandes de derrumbe. La más grande se situaba en el centro del recinto (40x 31 centímetros), estos bloques de derrumbe reciente se localizaban por toda el área interior excepto en el sector norte. Estos dos estratos se interpretaron como superficiales. Su profundidad era de aproximadamente 5 centímetros, aunque variable en diversas zonas del perímetro. No se documentó ningún material arqueológico.

La siguiente UE que se excavó fue la **UE3002**. Este estrato estaba formado por losas de derumbe del techo de la cabaña y el sedimento. Algunas de las losas atraviesan varios estratos hasta llegar a la UE 3005, para respetar la excavación por estratos, destacando el bloque en el centro de la cabaña que no se retiró hasta excavar la UE 3005, este bloque de 100 x 50cm apoyaba sobre la UE 3006. La extracción de los bloques se realizó respetando el orden estratigráfico de caída. Las piedras más grandes medían 50x25cm mientras que otras medían alrededor de 30x15cm. En todo el estrato aparecían carbones vegetales en ocasiones concentrados y en ocasiones dispersos. En esta UE destaca el hallazgo de dos fragmentos de cerámica común informe en la zona sureste. (Codificadas y topografiadas como PZ001 y PZ002). Ver subapartado "Material mueble". El grosor de este estrato era de 21 cm, aunque de nuevo variable según la disposición del derrumbe.

La **UE 3003** es una concentración de carbones contenida dentro de la UE3002. La UE 3004 una continuación del derrumbe. En cuanto a la UE 3005 sigue siendo un estrato de derrumbe, pero hay un cambio en el sedimento que adquiere una textura más seca y una tonalidad más marrón. Interpretamos esta UE como los primeros niveles de derrumbe mezcladas con los restos de uso de la ocupación más reciente del chozo. En la zona Norte del sondeo aparecieron un conjunto de unas 11 piedras superpuestas a modo de derrumbe de tamaño grande y mediano ya en cotas más bajas. Todo el derrumbe orientaba hacia el suroeste. En la zona sureste aparecieron bloques tallados que formaban el dintel de la puerta de entrada al chozo. La profundidad de este estrato era de unos 27 cm. Siguen apareciendo carbones por todo el estrato.

La **UE 3006** se interpreta como el nivel que contiene parte de los restos de la última ocupación del chozo junto con el primer derrumbe, estas piedras de derrumbe son bastante grandes llegando a tamaños de 85 x 40 centímetros las más grandes. En este estrato ha aparecido una pieza pequeña de metal, un clavo o tachuela. La profundidad de este estrato es de 7 cm.

Al levantar algunas de las piedras de derrumbe apareció la **UE3007** caracterizada por una alta concentración de carbones y un sedimento muy negro arenoso interpretada como un hogar. Este hogar aparece en la zona norte del interior de la cabaña y mide unos 62 cm² en planta. Aparece en las mismas cotas que UE3006 y pueden considerarse coetáneos. Se decide recoger la totalidad del sedimento para flotación. Este hogar se ha dividido en UE3007B que es la parte central donde los carbones aparecen más concentrados y con más signos de rubefacción. La UE3007A se sitúa al oeste y está formada por tierra muy negra y quemada con menos presencia de carbones, probablemente una limpieza de hogar, ambas subdivisiones son coetáneas temporalmente y funcionalmente. En este nivel se han recogido muestras de carbón para datación por C14.

Por debajo aparecen lajas colocadas de forma plana denominadas **UE3008**. Se trata de un pavimento (suelo de ocupación) formado por losas de granito, el mismo material que las paredes con un tamaño regular (aproximadamente 30x20cm). Los bloques están colocados de forma plana y claramente alineados. Este nivel se interpreta como el suelo o nivel de circulación.

En este momento se tomaron cotas y se realizó una planimetría de este suelo enlosado. Se valoraron las opciones y los objetivos e investigación del proyecto y la campaña y se decidió retirar la mitad norte del pavimento y seguir excavando solo la mitad norte del chozo con el objetivo de localizar ocupaciones y fases constructivas anteriores al pavimento, efectivamente se comprobó que existían niveles de ocupación estratigráficamente anteriores.

Figura 5. Fotografía de la UE 3008 correspondiente al enlosado más reciente.

A partir de este momento, la excavación se limitó a la parte norte del área interior del chozo. La superficie a excavar se redujo a 1,8 metros cuadrados.

Al levantar las lajas de la UE3008 aparece la unidad estratigráfica **UE3009** con un sedimento limoso negro y una cantidad muy elevada de carbones. Por debajo de la UE3009 apareció un segundo pavimento de lajas colocadas de forma plana muy similar al anterior (**UE3010**). Por lo tanto, se interpreta como un nivel correspondiente a la fase de ocupación intermedia y vinculada al uso del pavimento estratigráficamente inferior. En este nivel existen restos de combustión de un hogar representados por los carbones, pero no puedo delimitar un área como en el caso anterior, probablemente por una limpieza o dispersión del hogar. La profundidad de este estrato es de 8cm. En el último día antes de tapar se tomó una muestra de sedimento en este nivel para analizar por Termoluminiscencia Ópticamente Estimada (OSL), técnica de documentación que complementará al C14.

La UE 3010 es un pavimento formado por losas planas y alienadas similar a UE3008. Se interpreta como un nivel de circulación correspondiente a la fase cronológicamente intermedia de ocupación del chozo.

Figura 6. Fotografía de la UE3010 correspondiente al pavimento más antiguo.

Una vez delimitado y fotografiado se procedió también a retirar este nivel en la superficie que estábamos excavando, en este momento limitada a la mitad norte del chozo con el objetivo de verificar la existencia de fases de ocupación del chozo anteriores a la construcción de este pavimento. Efectivamente, se halló una ocupación anterior por debajo de este pavimento.

Después de levantar las piedras aparece la **UE3011**. Se trata de una matriz negra, arcillosa con abundante carbón. Después de delimitarla bien se interpretó como un hogar vinculado a la primera fase de ocupación del chozo, anterior al pavimento UE3010. Podemos dividir la UE3011 en A y B. 3011B sería el hogar propiamente mientras que A es sedimento de humus arcilloso con menos carbones, vinculado al nivel de uso de esta fase. Se ha recogido una muestra de carbón del hogar (3011B) para su datación por C14. Por debajo de este estrato se documenta también la **UE 3012** y la **UE 3013**. Esta última es un preparado de tierra y clastos medianos y pequeños, revuelto y colmatado con el objetivo de crear una buena base para colocar sobre este preparado las grandes lajas planas y no muy gruesas del principal suelo (UE3011). Por lo que se refiere a las UE3012 esta consiste en una serie de bloques colocados para servir de base a la construcción de la UE3010. Por lo tanto, entendemos que UE3012 y UE3013 son posteriores a UE3011.

En este momento de la excavación nos damos cuenta de que el muro de E3 no es homogéneo. Parte de las hileras del muro (**UE3102**) apoyan sobre el pavimento UE3010. Estas hileras tienen son más desordenadas. Pero solo es visible en el interior porque en el exterior existe derrumbe

y humus superficial. Interpretamos por lo tanto los muros denominados UE3102 como muros de reparo de la cabaña construidos en el momento de realizar el segundo pavimento.

Mediante el proceso de excavación al extraer la **UE3013**, aparece una base de grandes piedras, piedras algo más grandes, también colmatadas con tierra. Este conjunto de grandes piedras que aparece a continuación de las pequeñas consideradas UE3013, se denomina la **UE3014**.

Esta última Unidad Estratigráfica es un preparado de piedras algo más grandes en comparación con las piedras que aparecen en el estrato superior, entre estas piedras más grandes y las lajas que conforman el suelo. Se identifica también una pequeña pendiente cuya orientación es Este-Oeste, por lo que en la zona Noreste del preparado se intuye una pequeña vaguada y el relleno de piedras tiene como objetivo solucionar este desnivel, con el objetivo de que las lajas del suelo estén niveladas. En la zona Este, se documenta una gran laja grande y estrecha, cuyas características son las mismas que las que se han utilizado para realizar el suelo, pero esta incrustada de manera horizontal, con el objetivo de rellenar y gestionar el pequeño desnivel que se orienta en el Este del sondeo. Esta laja sirve para dar más estabilidad al suelo superior y nivelarlo. En esta UE aparecen muy pocos carbones.

Después de retirar las piedras documentamos una unidad estratigráfica de un marrón visiblemente mucho más claro con algunos clastos, ligeramente más arenoso y ya limpia de carbones. Esta UE, que recibe el nombre de **UE3015** la interpretamos como un estrato geológico que se encuentra ya en una cota más baja que los muros UE3101 y es anterior a la construcción de la cabaña. Por lo tanto, interrumpimos aquí la excavación.

En resumen, la secuencia de ocupación es la siguiente;

1. En un primer momento se realiza un preparado de piedras (**UE3014**) sobre el que se levantan los muros originales del chozo (UE3101). Esta UE forma el suelo o nivel de circulación original que se encuentran contenidos ya dentro de **UE3101** (los muros del chozo). Los restos de esta ocupación son la UE3011B que está formada por el hogar y sedimento.
2. Un tiempo después (por ahora indeterminado) este primer nivel de circulación es amortizado, se colocan las UE's 3012 y 3013 para amortizarlo y sobre ellas construir un pavimento empedrado: la UE3010. Después de construir el empedrado se realiza una reparación del muro con finalidades desconocidas añadiendo las hileras que forman la **UE31102**. Como estas hileras solo las podemos observar desde el interior de la cabaña desconocemos si están relacionadas con la construcción de anexos a la cabaña u otras modificaciones. Estas hileras se distinguen claramente de las originales por su manufactura mucho más desordenada y porque no forman parte de la estructura del muro original, sino que son un añadido. En esta fase de ocupación, a juzgar por los carbones también había un hogar dentro de la cabaña, pero fue dispersado o limpiado en algún momento.
3. De nuevo, un tiempo después, el pavimento es amortizado y se construye un nuevo pavimento encima la UE3008. En esta fase de ocupación también existía un hogar por encima del pavimento, que en esta se ha podido documentar con claridad (UE3007). La UE 3006 corresponde al uso del chozo.
4. El chozo es abandonado como refugio de pastores, en este momento se derrumba primero el techo formando la UE3005 y gradualmente se van derrumbando el resto del techo y parte de la pared formando las UE's 3004 a 3002. El sedimento se deposita sobre este derrumbe (UE's 3001 y 3000).

El hecho de que los fragmentos cerámicos se hallen en los estratos de derrumbe puede deberse a diversas causas: Quizás estaban depositados en una de las alacenas del chozo y por esto cayeron a posteriori o quizás el derrumbe de algunos bloques alteró la estratigrafía de derrumbe. En todo caso estamos ante un chozo destinado al hábitat de pastores con tres momentos de ocupación. Para averiguar su cronología hemos tomado muestras para la datación por C14 de la primera y la última fase de ocupación (UE3007 y UE3011) y para la datación por termoluminiscencia de la fase intermedia UE3009.

Figura 7. Fotografía de detalle de la UE 3013

Figura 7. Fotografía de detalle de la UE 3014

Una vez finalizado el sondeo, el área excavada se cubrió con geotextil en 2 fases para separar l área que fue excavada hasta el nivel geológico y el área que quedó excavada hasta el pavimento más reciente (UE3008). Como la parte norte se sobreexcavó respecto a la parte sur se decidió colocar un geotextil separado en esta zona y después se cubrió de tierra hasta llegar al nivel de la parte sur. En este punto se restituyeron los bloques que formaban el suelo de UE3008, se colocó una nueva capa de geotextil para cubrir la totalidad de la superficie interior del chozo y se cubrió con tierra.

Sondeo en la Estructura 16

La estructura 16 se es un chozo de forma cuadrangular destinado al hábitat de pastores. Como en el caso de la Estructura 3, sus muros están compuestos de bloques de granito de tamaño regular sin ningún tipo de cemento o ligazón (piedra seca) En el lado sur había crecido un árbol que dificultaba su excavación y se decidió cortar. La puerta de entrada principal orienta al sur y mide 50 centímetros de ancho. Este acceso conserva el dintel de la puerta. El interior presenta abundante derrumbe, en gran parte procedente de la cubierta que no se ha conservado. Aunque no se ha conservado, por la forma triangular acabada en punta conservada del muro Este deducimos que la cubierta era triangular, de doble vertiente (también llamada a dos aguas) y estaba compuesta de losas también de granito que se hallan entre el derrumbe. Esta estructura está formada por dos recintos que comunican entre sí con un acceso de 50 centímetros de ancho y 70 de alto.

Figura 8. Ortofoto del conjunto Noroeste extraída del modelo tridimensional.

Figura 10. Vista oblicua del modelo tridimensional de FOM_011. Se puede apreciar el chozo (Estructura 16) con su puerta de entrada y su cercado asociado en el exterior (E18)

Después de hacer una limpieza superficial constatamos el enorme derrumbe existente en el interior de la estructura con bloques de hasta 1 metro de largo que presentan dificultades para extraerlos. Debido a la presencia de este derrumbe y a la imposibilidad de retirar algunos de los bloques sin medios mecánicos por su elevado peso se decide limitar el sondeo a la mitad Este de la estructura en un área de 1,95 x 1,2 metros.

Las **UE16001 y 16002** se interpretan como superficiales. La 16001 corresponde a 1 evento de derrumbe del muro muy posterior al abandono. Se retiran los bloques, pero por el peso de uno de ellos no se extrae del interior de la estructura, sino que se coloca a un lado en la zona no excavada. Bajo estos bloques hay un estrato homogéneo que se extiende por toda el área del sondeo, negruzco, muy orgánico con mucha raíz y vegetación descompuesta. Tiene una potencia de unos 15 cm de profundidad.

Figura 11. Fotografía de inicio UE16003

Después de retirar el sedimento aparece el estrato **UE16003** que corresponde ya al derrumbe de la estructura. Está compuesto de piedras medianas y bloques grandes de granito. El sedimento entre el derrumbe es arenoso con piedra y grava disgregada. Hay que destacar la dificultad de retirar algunos de los bloques por su enorme peso, en algunos casos se pudo retirarlos del área del sondeo, pero no del interior del chozo.

Al retirar el estrato 16003 aparece el nivel de circulación con una secuencia de estratos más compleja.

UE 16005: Se trata de un nivel de sedimento arenoso, negro con grava de granito. Contiene carbones disgregados y raíces además de bloques colocados de manera plana. Su profundidad es variable, pero de máximo podemos establecer 5 centímetros. En este nivel apoyan las losas de derrumbe situadas a cotas más bajas. Aparecen también dos esquirlas de cerámica, muy pequeñas, informes y difíciles de determinar su tipología. Se interpreta como un preparado de suelo, un nivel de suelo sobre el que se circuló en la última fase de ocupación de la estructura. Este nivel amortiza los niveles anteriores y cubre toda la superficie del sondeo. Se mide la posición georreferenciada de uno de estos carbones y se recoge como muestra para efectuar una datación de C14. Se recoge también una muestra de sedimento para analizar en laboratorio. El elemento constructivo **UE 16008** interpretado como una banqueta se asocia con esta fase de uso. Este nivel apoya sobre la **UE161007** y al excavarlo ya empieza a aparecer esta estructura que se describe más adelante.

UE 16008: Se trata de 3 bloques de entre 40 y 45 cm de largo y de 15 a 20 cm de ancho,

Después de documentar este nivel se excavó la **UE16005** y se retira la banqueta (UE16008). Bajo este elemento constructivo aparece un estrato de sedimento negro depositado (**UE16009**). Este nivel cubre todo el sondeo y aparecen carbones disgregados, uno de ellos se recoge como muestra. Al retirar este estrato nos aparece la siguiente secuencia.

Figura 12. Vista de la UE 16005 antes de retirar uno de los bloques (UE16003).

Figura 13. Fotografía de la UE 16005, se puede apreciar la UE 16007 en la mitad del sondeo. Se puede apreciar también la banqueta apoyada contra el muro del fondo.

Figura 14. Fotografía general del sondeo después de delimitar UE 1611.

En este momento encontramos dos losas que forman el elemento constructivo de una canalización (**UE 16010**) que se extiende de norte a sur por toda el área del sondeo. En el interior de la canalización encontramos algunos carbones de tamaño mediano, uno de ellos se recoge como muestra de C14 para A ambos lados encontramos respectivamente las **UE 16006 y 16011**.

Las UE's 16006 y 16011 son estratos arcillosos de color marrón claro con clastos pequeños y algunos restos de carbón. Se interpretan como un estrato de relleno para regularizar el terreno, el nivel de circulación más antiguo de la cabaña

En esta fase de ocupación encontramos los siguientes elementos estratigráficos:

- UE 16013: Unidad estratigráfica negativa que recorta a UE 16006 y 16011. Sobre esta unidad se coloca la canalización UE 16010.
- UE 16010: Bloques de piedra de granito colocados que forman la canalización.
- UE 16012: Relleno de la canalización, sedimento arcilloso negruzco con carbones. Uno de ellos se recoge para datación de C14.

Por debajo de estas UE,S aparece un sedimento claro y muy compacto con algunos clastos pequeños y redondeados y sin carbones. Durante el proceso de excavación observamos que los muros del chozo apoyan sobre esta UE (UE16013), se interpreta como geológico y se da por

terminado el sondeo. A posteriori, antes de tapar se tomó una muestra de sedimento justo debajo del muro para datar mediante OSL la construcción de este chozo.

Finalmente se procedió a cubrir la zona excavada con geotextil y cubrir la zona excavada con el sedimento excavado.

La secuencia de ocupación es la siguiente: En un primer momento se construyen las paredes exteriores del chozo y se rellenan con 16006 y 16011. En un momento posterior se construye una canalización que recorta estos estratos. Los podemos definir como la primera fase de ocupación del chozo.

Posteriormente este nivel es amortizado y regularizado mediante la UE 16005 que amortiza las estructuras anteriores y forma el nivel de suelo de la segunda y última fase de ocupación del chozo. Los niveles siguientes (UE16005 a UE16002) corresponden al abandono y derrumbe del chozo.

Sondeo en la Estructura 61

El motivo para realizar este sondeo fue investigar arqueológicamente un área fuera de los interiores de las estructuras de hábitat como fue el caso de los dos anteriores sondeos. Los objetivos fueron, en primer lugar, recuperar elementos arqueológicos muebles que nos informen de las actividades que se realizaban fuera de los hábitats, en segundo lugar, recuperar muestras de polen que nos informen de la intensidad de las actividades ganaderas en la estructura 61 y muestras y/o materiales para datar su ocupación. El último objetivo fue determinar la secuencia de deposición estratigráfica y observar así la existencia de diferentes momentos de uso determinando su cronología.

Por estas razones el área escogida para el sondeo se halla en el interior de la Estructura 61 interpretada por su forma como un cercado ganadero, a la vez, el área delimita con el muro exterior de E60. Esta última estructura tiene forma de cabaña que, a juzgar por el derrumbe interior, si tenía cubierta. Interpretamos como un chozo de pastor destinado al hábitat o una paridera o cortello. El área del sondeo se encuentra también muy próxima al acceso entre E61 y E60 con el objetivo de hallar posibles restos de las actividades realizadas en los accesos a las estructuras de hábitat.

Los elementos constructivos que delimitan el sondeo son:

UE 61500: Muro de la Estructura 61 (Cabaña, chozo o Cortello)

UE 60500: Muro de la Estructura 60 (Cercado)

En primer lugar, la zona fue delimitada y se tomaron cotas y fotografías iniciales. Después de retirar el estrato superficial (**UE61000**) apareció un estrato negro húmico, suelto y con muchas raíces (**UE61001**). Bajo este sedimento aparecieron diversas piedras interpretadas como derrumbe de la estructura. Se trata del estrato **UE61002**. En la base de este derrumbe encontramos el estrato **UE61003**, compuesto por cantos de entre 20 y 30 centímetros, derrumbe disgregado y sedimento color marrón muy oscuro con menos materia orgánica que en los estratos anteriores. Destaca la presencia de cuarzos y carbones en concentraciones de poca entidad. En este estrato todavía existen algunos bloques procedentes del derrumbe.

Por debajo de esta UE se encuentra la **UE61004** de composición similar pero ya sin bloques procedentes del derrumbe. Después de retirar este último estrato se define la UE 61005. Se trata de un depósito heterogéneo de arenas graníticas con alguna macha de tierra oscura más compacta que las arenas. En este estrato apoyan los últimos cantos de derrumbe ya muy escasos. Lo interpretamos como un suelo o nivel de circulación sin preparación expresa. La estructura **UE60500** (Muro del corral) se apoya sobre este estrato mientras que la UE **61500** (Muro de la cabaña) parece recortarlo, aunque no está claro el recorte. No aparece ningún tipo de material arqueológico.

Por debajo de este estrato aparece **UE61006**, un estrato más compacto de color marrón rojizo intenso y que contiene pequeñas manchas de descomposición de granito, este estrato se encuentra claramente por debajo de los muros y se interpreta como geológico por lo que se interrumpe aquí el sondeo.

En este sondeo se toman varias muestras de polen en columna procedentes de las UE's **61005**, **61004** y **61003**. También se toma una muestra de sedimento justo debajo de la estructura UE60500 correspondiente a la base de la UE 601005 con el objetivo de fechar por OSL la construcción de la estructura.

La secuencia estratigráfica de este sondeo es la más sencilla de las tres. Encontramos un solo estrato que parece corresponder a un nivel de circulación (UE601005) sobre el que se construyó el muro del cercado (UE60500), el muro de la cabaña (UE61005) también se encuentra en este estrato, seguramente construido poco antes. Por encima tenemos los niveles de derrumbe y abandono (UE61004, UE61003 y UE61002)

Figura 15. Fotografía del área del sondeo donde se ve el área de la Estructura E60 y al fondo la Estructura E61.

Figura 16. Fotografía de la UE61005 donde se aprecian los muros de la E60 y la E61.

Material mueble recuperado

En el sondeo en la Estructura 3 aparecieron los siguientes materiales

- UE 3002. 2 fragmentos de cerámica. Informes y aparentemente hechos a mano. Destaca el desgrasante visible.

Figura 17. Fragmentos de cerámica hallados en la UE 3002

- UE 3006. 1 fragmento de metal. Probablemente un clavo o una tachuela

Figura 18. Fragmento de metal. UE 3006

En el sondeo en la Estructura 16 aparecieron dos fragmentos muy pequeños de cerámica mezclados entre el preparado que forma la UE 16005. Debido a su pequeño tamaño son muy difíciles de determinar, en todo caso se trata de fragmentos informes.

Figura 18. Fragmentos de cerámica de la UE 16005.

Todos estos materiales se encuentran en los laboratorios del Incipit y se encuentran pendientes de un estudio más detallado y de ser siglados. La memoria de intervención final presentará más detalles sobre estos materiales, así como un inventario completo.

Conclusiones provisionales y propuestas

En primer lugar, por lo que respecta a las labores de documentación, la campaña ha permitido documentar la totalidad de las estructuras arqueológicas del sitio arqueológico, un total de 74 realizando una descripción individualizada de cada una de ellas que será presentada en la memoria final de intervención.

El sitio arqueológico se corresponde con asentamiento estacional de pastores usado para pastar el ganado en el monte durante la temporada de verano. Encontramos estructuras destinadas a la estabulación de ganado al aire libre (cercados o curros), estructuras de estabulación con cubierta destinadas a crías (cortellos o parideiras) y estructuras de habitación destinadas a la pernocta de pastores (chozos), estas dos últimas pueden confundirse debido a que ambos tipos de construcciones presentan forma de cabaña.

En el Conjunto Norte podemos constatar la existencia de como mínimo una estructura de hábitat en el Conjunto Norte (E3), un chozo de planta circular con cubierta de piedra dispuesta en falsa cúpula. Aunque es posible que haya otra estructura chozo destinada al hábitat el resto

se trata de corrales y cortellos para las crías. Se puede ver claramente una estructuración de todo el conjunto organizado en torno a 4 corrales principales a los que se anexan parideras para las crías y un chozo (posiblemente 2) de hábitat.

En el caso del conjunto 2 (noreste) también existe esta planificación del espacio. Como mínimo la Estructura 16 es una estructura destinada al hábitat de pastores. Existen cortellos organizados entorno de cercados y es posible que alguno de los cortellos hubiera estado destinado también al hábitat humano, algunos de los cercados aterrazan el espacio por lo que tampoco es descartable la existencia de algún tipo de cultivo temporal, pero por el momento no tenemos elementos que nos permitan proponerlo con seguridad.

El conjunto 4 (Oeste) es significativamente diferente ya que las estructuras no adosan todas entre sí, sino que forman conjuntos de 2 a 5 estructuras una de las cuales es como mínimo una estructura de cabaña techada que en la mayoría de los casos es un cortello para crías, aunque en algunos podría ser un chozo de hábitat de pastor. Si esta diferencia se debe a una cronología distinta es una hipótesis a confirmar. Aunque algunos de los cortellos presentes podrían haber sido chozos destinados al hábitat por el momento no lo podemos afirmar con seguridad. La datación del sedimento obtenido en los niveles fundacionales de los muros de E60 y E61 nos permitirá determinar cronológicamente cuando fueron construidas estas dos estructuras.

Por lo que se refiere a las labores de excavación se han realizado tres sondeos. En los dos primeros se han hallado materiales arqueológicos y hogares que nos confirman su uso como refugio temporal de pastores. Se ha podido determinar tres fases de ocupación en el primero (E3) y dos en el segundo (E16). En el tercer sondeo no han aparecido materiales y solo se ha podido hallar un nivel de suelo. Este último sondeo ha permitido obtener muestras para analizar la intensidad de la ocupación ganadera del espacio donde se realizó a partir de las muestras de polen y conocer la cronología de la Estructura 61.

Por el momento no hemos podido determinar la cronología de uso, construcción y abandono de los chozos. Si que hemos podido obtener muestras para realizar análisis de carbono 14 y de termoluminiscencia ópticamente estimulada (OSL) que nos permitirán determinarlas. También nos permitirán saber si el Conjunto Norte, Noreste y Este fueron ocupados simultáneamente o por el contrario se trata de asentamientos de pastores usados en cronologías distintas.

Finalmente cabe destacar el elevado número de estructuras situadas en un mismo espacio, cantidad que hace de este conjunto un sitio arqueológico singular. El único paralelo conocido son los chozos de Alen¹⁵ aunque en ese lugar el número de estructuras es significativamente más bajo (44).

Propuestas

En la memoria final se elaborará una propuesta más detallada para la gestión de este espacio patrimonial singular en Galicia. Provisionalmente podemos establecer las siguientes recomendaciones:

1. En primer lugar, al haber aparecido material arqueológico de algunos siglos de antigüedad se propone la inclusión de este espacio en el catálogo de yacimientos arqueológicos de Galicia y definir una zona de protección alrededor de acuerdo a la categoría de yacimiento arqueológico.

¹⁵ Otero Vilariño, C. (2024) Memoria técnica da intervención arqueolóxica nos Chozos das Costas do Alen. Campaña 2023

2. Se recomienda también el desbroce periódico de las estructuras. Estas acciones, necesarias para el mantenimiento del espacio, actualmente son realizadas a cabo la Comunidad de A Montes de A Laxe.

3. Finalmente, se recomienda ampliar la señalización explicativa del lugar, actualizando el cartel existente con la información obtenida en esta intervención y las cronologías que nos proporcionarán las dataciones de las muestras.

REFERENCIAS

Ballesteros Arias, P. (2004). Prospección arqueológica superficial e enquisa etnográfica na Serra do Suído. Memoria Técnica.

Ballesteros Arias, P. (2008). A paisaxe gandeira na Serra do Suído. A construción social do espazo a través da memoria. *Revista Del Museo de Pontevedra*, 62, 109–143. Y Ballesteros Arias, P. (2004). Arquitectura tradicional gandeira na serra do Suído, a resposta dunha tradición. *Cuadernos de estudios gallegos*, 117, 9-48.

Carandini, A. (1996). *Storie dalla terra. Manuale dello scavo archeologico*. Einaudi.

García Casas (2024) “Informe preliminar de la intervención arqueológica Arqueoloxía das paisaxes agrogandeiras na Serra do Suído. Campaña 1 de 2024. Documentación e cartografía arqueológica”. Informe entregado el 18 de octubre de 2024. Memoria técnica. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia.

García Casas, D. (2023). Cabañas, cercados y otras construcciones en piedra: tiempo, espacio y sociedad en los paisajes de alta montaña del Pirineo. *Treballs d’Arqueologia*, 26, 43-72.

García Casas, D., y Gassiot Ballbè, E. (2022). The Archaeology of Pastoralism in the Central Pyrenees: A Diachronic Analysis of Livestock Structures in Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 35(1), 5-31.

Medialdea A., & Rivera-Silva, J. (2022). Datación por luminiscencia: ópticamente estimulada (OSL) y termoluminiscencia (TL). *Cuaternario y Geomorfología*, 3-4(36), 255-269.

Otero Vilariño, C. (2024) Memoria técnica da intervención arqueológica nos Chozos das Costas do Alen. Campaña 2023. Memoria técnica.

Parcero-Oubiña, C., y Blanco-rotea, R. (1999). El registro de la información en intervenciones arqueológicas. En C. Parcero Oubiña, F. Méndez Fernández, & y R. Blanco-Rotea (Eds.), *El Registro De La Información En Intervenciones Arqueológicas*. Universidade de Santiago de Compostela.